

Лі Ябінь

*керівник відділу станкового живопису
факультету пластичного мистецтва
Академії образотворчого мистецтва провінції Хебей,
м. Шицзячжуан, Китайська Народна Республіка*

*здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти,
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди,
спеціальність 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)»
Харків, Україна;*

Катерина Юр'єва

*доктор педагогічних наук, доцент,
професор кафедри музичного мистецтва
Харківського національного педагогічного
університету імені Г. С. Сковороди,
Харків, Україна*

ОСНОВНІ ІДЕЇ РОЗРОБКИ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ З ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ТА ДИЗАЙНУ

Анотація. У нових освітніх програмах навчання на ступінь магістра мистецтв у галузі образотворчого мистецтва та дизайну, започаткованих різними університетами, цілі професійної підготовки магістра невіддільні від наявності широкої загальноосвітньої грамотності, опанування методів наукового мислення, інноваційності, підприємливості та соціальної адаптивності. На основі аналізу та порівняння концепцій освітніх програм, опублікованих на китайському веб-сайті Майстер мистецтва, з'ясовано, що сучасна підготовка фахівців у галузі мистецтва та дизайну має надавати великого значення розвитку у студентів інноваційних та підприємницьких здібностей, а реформа моделі навчання фахівців має стимулювати взаємозв'язок між інноваціями та підприємництвом, професійною мистецькою освітою та освітою в галузі інновацій і підприємництва.

Ключові слова: освітня програма, магістр мистецтв, професійна підготовка, образотворче мистецтво, дизайн, інноваційність, підприємливість.

Abstract. In the new educational programs for the degree of master of arts in the field of fine arts and design, launched by various universities, the goals of the master's professional training are inseparable from the availability of broad general education literacy, mastery of methods of scientific thinking, innovation, entrepreneurship and social adaptability. Based on the analysis and comparison of the concepts of educational programs published on the Chinese website Master of Art, it is found that the modern training of specialists in the field of art and design should attach great importance to the development of students' innovative and entrepreneurial abilities, and the reform of the training model of specialists should stimulate the relationship between innovation and entrepreneurship, professional art education and education in the field of innovation and entrepreneurship.

Keywords: educational program, Master of Arts, professional training, fine arts, design, innovation, entrepreneurship.

Постановка проблеми. На початку епохи реформ і відкритості, коли активно розпочалося створення нових китайських університетів, професійна підготовка фахівців-практиків у мистецькій галузі відбувалася відповідно до керівного принципу «національна школа – це зміст, а західна система навчання – форма». Взаємодія між новоствореними університетами та іншими інноваційними суб'єктами мистецько-освітнього процесу відбувалася передусім на ґрунті задоволення суспільної потреби в підготовці чималої кількості фахівців образотворчого мистецтва, а не у сфері створення й запровадження технологічних освітніх інновацій [1, с. 53, 78, 97].

Мета статті полягає у висвітленні основних сучасних ідей, що покладаються в основу розробки новітніх освітніх програм підготовки фахівців образотворчого мистецтва та дизайну на магістерському рівні вищої освіти.

Виклад основного матеріалу. У 2008 році Державна рада затвердила перелік 34 університетів, яким вперше було дозволено надавати вчений ступінь магістра образотворчого мистецтва. І більшість таких закладів вищої освіти були професійними художніми академіями [2].

У вересні 2018 року генеральний секретар ЦК КПК Сі Цзіньпін на Національній конференції з освіти підкреслив, що необхідно покращити здатність освіти служити економічному та соціальному розвитку та зосередитися на розвитку інноваційних, комплексних та орієнтованих на досягнення фахівців. Професор Ван Тінхуай, декан академії Сінхуа Університету Сунь Ятсена, схарактеризував в інтерв'ю журналістам з багатьох газет спрямованість навчання фахівців: «Мета – розвивати всеосяжні моральні, інтелектуальні, фізичні та художні якості, вдосконалювати позитивні моральні якості, здоровий характер та гарне здоров'я. Поєднуйте прикладні таланти з особливими навичками, знаннями, мудрістю, здібностями та досягненнями» [2].

Кінцева мета сучасної університетської реформи в межах стратегії інноватизації полягає в тому, щоб виховувати соціально активних людей із незалежним духом, незалежним мисленням, творчими здібностями та виконавською дисципліною. Однією з передумов реалізації такої мети полягає на нинішньому етапі реформування вищої мистецької освіти у спрямуванні зусиль на відбір та залучення до навчання обдарованих студентів з концептуальним мисленням, високим рівнем сприйняття інновацій, тобто талантів, які в майбутньому будуть здатні сприяти розвитку всіх сфер життя китайського суспільства [3].

Одним із найпопулярніших сьогодні напрямів професійної мистецької освіти і таким, що стрімко розвивається, є дизайн. Зростання інтересу до сучасного дизайну спричинено насамперед тим, що він покликаний до певної міри внести певний порядок і гармонію у складному та гіпервзаємопов'язаному світі. Про важливість і перспективність дизайнерської освіти свідчить той факт, що провідні компанії зі списку Удача 500 найняли головних дизайнерів із високими зарплатами та вклали значні кошти у створення власних дизайн-центрів та інноваційних центрів.

Згідно з соціологічними опитуваннями, на жаль, в останні роки випускники академії мистецтв і дизайну не мали сильних всебічних здібностей і після отримання дипломів про вищу дизайнерську освіту стикнулися з проблемами щодо поінформованості про інновації та підприємництво. Все ще є чимало випускників, яким бракує гнучкості, адаптивності і здатності швидко навчатися нового та впроваджувати інновації у суспільстві. Деякі випускники опинилися перед необхідністю повторного працевлаштування [4].

Тому, орієнтуючись на реальний національний та місцевий попит на професіоналів у галузі образотворчого мистецтва та дизайну, сучасні виші прагнуть удосконалити модель професійної підготовки фахівців, впроваджувати інноваційні методи навчання та створювати освітню платформу, яка поєднує в собі виробництво, навчання та дослідження для вдосконалення формування інноваційних здатностей студентів, практичних мистецьких умінь та забезпечує досягнення результатів навчання, які суттєво підвищують шанси випускників на достойне працевлаштування [5].

Нині все більшої популярності набуває форма організації професійної підготовки, коли завдяки відповідним організаційним особливостям освітнього процесу студенти мають змогу працювати під час навчання, одночасно навчаючись на практиці, щоб поліпшити свої практичні вміння і навички. Це є формат вищої освіти, який у європейських країнах отримав назву дуальної освіти [6].

Висновки. На тлі енергійного просування інновацій та підприємництва в країні підготовка фахівців у галузі мистецтва та дизайну має надавати великого значення розвитку у студентів інноваційних та підприємницьких здібностей, а реформа моделі навчання фахівців має стимулювати взаємозв'язок між інноваціями та підприємництвом, професійною мистецькою освітою та освітою в галузі інновацій і підприємництва [7].

Список літератури

1. Ван Чжицян, Чжо Зелін. Вища освіта та соціальна взаємодія у рамках стратегії, орієнтованої на інновації. Дослідження механізмів з урахуванням перспективи університетської реформи. Пекін : Китайське видавництво соціальних наук, 2016.
2. Чень Ючжі, Дін Юехуа. Попереднє дослідження механізму розвитку професійних майстрів американського мистецтва: на прикладі школи дизайну Род-Айленда та школи дизайну Пратт. *Китайська національна виставка*. 2019. Вип. 4. С. 23–25.
3. Хуан Чжичен. Ідея, структура та система університетської реформи: коментар на тему "Інновації". *Дослідження механізму взаємодії вищої освіти та суспільства в рамках стратегії, заснованої на перспективі університетської реформи. Світова освітня інформація*. 2017. Вип. 9. С. 18–22.
4. Цзен Сяоцзін. Стратегії розвитку інноваційних та підприємницьких талантів для студентів факультетів художнього дизайну. *Педагогічний форум*. 2018. № 43. С. 32–35.
5. Сюй Яньлін, Ду Іцзюнь. Професійні навички художнього дизайну, засновані на розвитку здатності до подвійних інновацій. *Дослідження з розвитку компетентних талантів. Дослідження у галузі художньої освіти*. 2019. Вип. 12. С. 148–149.

6. Вей Хайчунь. Режим навчання професійних талантів у галузі художнього дизайну у поєднанні з інноваційними та підприємницькими проектами. *Дослідження та практика. Дослідження у галузі художньої освіти*. 2019. Вип. 12. С. 154–155.

7. Дуань Веньсін. Модель навчання талантів у галузі художнього дизайну, заснована на концепції інноваційної та підприємницької освіти. *Дослідження та практика. Дослідження у галузі художньої освіти*. 2019. Вип. 3. С. 132–133.